

TALABALARDA KASBIY IDENTIFIKATSIYA SALOHİYATINI OSHIRISH SHART-SHAROITLARI

Qahharov Nuriddin Sherbek o'g'li
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti,
“Pedagogika va Psixologiya” kafedrası
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17734327>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarda kasbiy identifikatsiya salohiyatini oshirishga ta'sir etuvchi psixologik, ijtimoiy va emotsional omillar tizimli tahlil qilinadi. K.Firing, J.S.Laberg, V.E.Petrov, E.Gosling, J.Burk, E.A.Klimov, kabi olimlarning ilmiy qarashlari asosida kasbiy identifikatsiyaning shakllanishi, kasbiy imidj va “Men” obrazi, o'z-o'zini anglash va baholash jarayonlari hamda talabaning kasbiy guruhga mansubligi va ijtimoiy taqqoslash mexanizmlarining roli yoritiladi.

Kalit so'zlar: Kasbiy identifikatsiya, kasbiy imidj, “Men” obrazi, o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini baholash, kasbiy rejalashtirish, psixologik moslashuv, ijtimoiy taqqoslash, kasbiy guruh, emotsional komponent.

Аннотация. В данной статье проводится системный анализ психологических, социальных и эмоциональных факторов, влияющих на развитие профессиональной идентификации студентов. На основе научных взглядов К.Фиринга, Й.С.Лаберга, В.Е.Петрова, Э.Гослинга, Дж.Бёрка, Е.А.Климова раскрываются процессы формирования профессиональной идентичности, профессионального имиджа и образа «Я», механизмы самоосознания и самооценки, а также роль принадлежности студента к профессиональной группе и механизмов социального сравнения.

Ключевые слова: Профессиональная идентичность, профессиональный имидж, образ «Я», самоосознание, самооценка, профессиональное планирование, психологическая адаптация, социальное сравнение, профессиональная группа, эмоциональный компонент.

Abstract. This article provides a systematic analysis of the psychological, social, and emotional factors that influence the development of students' professional identity. Based on the scientific perspectives of K. Firing, J.S. Laberg, V.E. Petrov, E. Gosling, J. Burke, and E.A. Klimov, the study highlights the processes of forming professional identity, professional image, and the self-concept (“Self” image), as well as mechanisms of self-awareness, self-evaluation, and the role of students' belonging to a professional group and social comparison processes.

Keywords: Professional identity, professional image, self-concept, self-awareness, self-evaluation, career planning, psychological adaptation, social comparison, professional group, emotional component.

Kirish. Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda kasbiy identifikatsiyaning shakllanishi shaxsning professional rivoji, ijtimoiy yetuklikka erishishi va kasbiy muhitga muvaffaqiyatli moslashuvining asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi.

Kasbiy identifikatsiya — bu talabaning o‘zini ma’lum bir kasbiy guruhning a’zosi sifatida anglashi, o‘z kasbiy “Men” obrazini adekvat shakllantirishi va professional faoliyatga oid qadriyat, maqsad hamda motivlarga sodiqligini ifodalovchi murakkab psixologik jarayondir.

O‘tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab E.Erikson, J.Burk, E.A.Klimov, R.Freydjer, G.R.Adams, V.Besham, G.Kummel kabi olimlar kasbiy identifikatsiyaning shakllanishiga ta’sir qiluvchi psixologik omillarni turli nazariy yo‘nalishlarda tahlil qilib kelmoqda. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ushbu jarayon bir vaqtning o‘zida biogen, sotsiogen va psixogen omillarning o‘zaro murakkab integratsiyasi orqali amalga oshadi. Xususan, talabaning biologik (temperament, asab tizimi), sotsial (ijtimoiylashuv, ta’lim, tarbiya), psixologik (motivatsiya, hissiy barqarorlik, kognitiv jarayonlar) xususiyatlari kasbiy identifikatsiyaning shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Mazkur maqolada talaba rahbar kadrlar misolida kasbiy identifikatsiyaning shakllanishiga ta’sir etuvchi psixologik omillarning nazariy asoslari, ularning o‘zaro bog‘liqligi va kasbiy rivojlanishdagi o‘rni tahlil qilinadi.

Asosiy qism:

1. Kasbiy identifikatsiya jarayonining nazariy asoslari

E.Erikson o‘zining “Insonning hayot yo‘lining epigenetik konsepsiyasi”da keltirishicha, ijtimoiy identifikatsiya, xususan kasbiy identifikatsiyani shakllanishiga birinchi navbatda shaxsning ijtimoiylashuvi, ijtimoiy normalarni qabul qilish darajalari ta’sir ko‘rsatadi¹. Talabada kasbiy identifikatsiyani shakllanishi ushbu nazariy yondashuvga ko‘ra, birinchi navbatda ijtimoiy xususiyatlar: ijtimoiy normalarga rioya qilish darajalari, ijtimoiy munosabatlar, muloqot, tarbiya, ta’lim bilan belgilanadi.

Simvolik interaksionizm vakillarining fikricha, kasbiy identifikatsiyaning shakllanishiga insonning hayotiy tajribasi natijasida vujudga keladigan psixologik xususiyatlar: intellekt, munosabat, emotsiya, farqlay olish, ijtimoiy idrok ta’sir ko‘rsatadi². Darhaqiqat talabalarda kasbiy identifikatsiya shakllanishi shunchaki paydo bo‘lib qoluvchi jarayon emas balki ma’lum bir vaqt, turli shart-sharoitlar ta’siri natijasida tajribaning ortib borishi va aynan ana shu tajriba asosida paydo bo‘lgan psixologik o‘ziga xosliklar maxsuli sanaladi.

2. Biogen, sotsiogen va psixogen omillarning o‘zaro bog‘liqligi

Talabalarda kasbiy identifikatsiya shakllanishiga ta’sir qiluvchi omillar biogen, sotsiogen va psixogen elementlarning o‘zaro bog‘liqligi bilan karakterlanadi. Amerikalik olim R.Freydjerning ta’kidlashicha, har bir inson o‘z jinsining biologik va genetik xususiyatlari hamda o‘ziga xos fazilatlar majmui bilan tug‘iladi. Bu xususiyatlar kelajakda uning xatti-harakati va faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlarini namoyon qiladi³. Demak, talabalarining kasbiy identifikatsiyasi uning ijtimoiylashuvi, oilada tarbiyalanishi, ta’lim muassasalarida ta’lim olishining o‘ziga

¹ Erikson E. H. Identity and the life cycle. – WW Norton & company, 1994. – P. 59-86.

² Kenny D. A. The design and analysis of social-interaction research //Annual Review of Psychology. – 1996. – T. 47. – №. 1. – P. 59-86.

³Фрейдджер Р. Фейдимен Д. Теории личности и личностный рост. М., 2001. – С. 76.

xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Bular esa uning individual-psixologik xususiyatlarida aks etadi. Tadqiqotchi G.R.Adamsning ta'kidlashicha, talabalar ijtimoiy munosabatlarni amalga oshiruvchisi sifatida turli kasbiy faoliyat bilan bog'liq jarayonlarda faol ishtirok etadi, bu esa ularga boshqa talabalar bilan professional aloqa o'rnatishga tashabbuskor bo'lishga imkon beradi⁴. Shu boisdan talabaning tashabbuskorligi, intiluvchanligi uning kasbiy identifikatsiya salohiyati bilan belgilanadi.

3. Temperament va asab tizimi xususiyatlarining roli

Aytish mumkinki, talabalarda kasbiy identifikatsiya shakllanishiga ta'sir qiluvchi individual-psixologik xususiyatlari umumiy ahamiyatga ega bo'lib, A.M.Bermannning fikricha, u quyidagi jabhalarda namoyon bo'ladi:

- shaxs yo'nalganligi;
- motivatsiya;
- hissiy-irodaviy soha;
- temperament;
- xarakter;
- kognitiv jarayonlar;
- qadriyatlar tizimi;
- muammolarni bartaraf etishdagi faollik;
- kreativlik;
- kasbiy layoqat;
- turli hodisalar va vaziyatlarga hissiy munosabat va boshqalar⁵.

Tadqiqotchi A.N.Sharonov talabalarda kasbiy identifikatsiya shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillarni:

- qiziqishlarning o'ziga xos xususiyatlari;
- g'oyalar va ideallarning o'ziga xosligi;
- tayanch e'tiqodlari;
- ehtiyoblari (biologik, sotsiologik, psixologik);

-dunyoqarashning kengligi va rang-barangligi bilan ifodalaydi⁶. Bu kabi yondashuvni A.A.Jilyayevning ilmiy izlanishlarida ham uchratish mumkin. Muallifning fikricha, talabalarda kasbiy identifikatsiya shakllanishi birinchi navbatda psixologik holatlarga, emotsional ta'sirlarga, kognitiv jarayonlar va irodaviy sifatlar bilan kechadi⁷. Bizningcha, ushbu psixologik omillar talabaning turli murakkab shart-sharoitlar, murakkab vaziyatlarda ham adekvat kasbiy identifikatsiyasini shakllanishiga yordam beradi va har qanday turdagi moslashish jarayonlarini osonlashtiradi.

⁴ Adams G. R., Marshall S. K. A developmental social psychology of identity: Understanding the person-in-context //Journal of adolescence. – 1996. – T. 19. – №. 5. – P. 429-442.

⁵Berman A. M. et al. The process of exploration in identity formation: The role of style and competence //Journal of adolescence. – 2001. – T. 24. – №. 4. – С. 513-528.

⁶ Шаронов А. Н. Идентификация предметов и процессов вещевого обеспечения военнослужащих //Научный вестник Вольского военного института материального обеспечения: военно-научный журнал. – 2019. – №. 1. – С. 118-121.

⁷ Жияев А. А. ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРИНАДЛЕЖАВШИХ К НЕФОРМАЛЬНЫМ МОЛОДЁЖНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ //Военно-профессиональная идентичность: актуальные направления исследования. – 2018. – С. 208-219.

Tadqiqotchi G.Kummelning yozishicha, talabalarda identifikatsiya shakllanishida individual-psixologik xususiyatlarning o'rnini baholashda quyidagi jihatlarga ko'proq e'tibor qaratiladi⁸:

-kasbiy yo'nalganlik va kasb bilan bog'liq ehtiyojlarni, qiziqishlarni manfaatlarni anglash;

-o'zaro munosabatlarda barqarorlik⁹.

E.Grassianining qarashlariga ko'ra, talabalarda kasbiy identifikatsiya shakllanishi kasbiy yo'nalganlik bilan bevosita bog'liq bo'lib, u tufayli talaba oldidagi to'siqlarni yengib o'ta oladi, ijobiy harakatlarni amalga oshiradi, faoliyatiga doir strategik maqsadlarni belgilaydi¹⁰. Ta'kidlash joizki, talabaning kasbiy identifikatsiyasi uning individual, maqsadli va manfaatli yo'nalganligi bilan harakterlanadi.

Tadqiqotchi J.Burkning yozishicha, talabalarning barqaror individual xususiyatlari kasbiy faoliyatga nisbatan motivatsiyaning oshishiga, samarali munosabatlarni o'rnatish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, shuningdek, ijobiy kasbiy identifikatsiyani shakllantirishga imkon beradi¹¹.

Tadqiqotchi V.Beshamning yozishicha, talabalarning kasbiy identifikatsiyasi shakllanishida shaxs individual-psixologik xususiyatlarini o'rganishda asab xususiyatlari, temperament, xarakter, qobiliyatlarning o'rnini alohida ta'kidlab o'tadi¹². Bularning barchasi talabalarning samarali kasbiy faoliyatida namoyon bo'ladigan shaxsiy xususiyatlari va fazilatlarini rivojlantirish va kasbiy identifikatsiyani shakllantirishning zaruriy sharti sifatida asab xususiyatlarini o'rganishning ahamiyati katta.

Tadqiqotchi V.K.Brusning ta'kidlashicha, talabalarning kasbiy identifikatsiyasini shakllantirishning muvaffaqiyati bir qator omillarning inson tanasi va psixikasiga tartibga soluvchi ta'sirining o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi, bu esa talab qilinadigan muvofiqlik darajasiga erishish uchun moyillikning namoyon bo'lishini belgilaydi¹³. Demak, ushbu tartibga soluvchi omillar, bir tomondan, talabaning kasbiy, psixologik va fiziologik fazilatlarining individual xususiyatlarini, ikkinchi tomondan, faoliyatni amalga oshiradigan muayyan faoliyatning mazmuni, vositalari, shartlari va tashkil etilishining xususiyatlarini o'z ichiga oladi.

D.S.Hargrov shaxsning kasbiy faoliyati samaradorligi va ishonchliligi muammosini oliy nerv faoliyati turlari haqidagi ta'limot nuqtai nazaridan ko'rib

⁸ Антипов В.В. Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям / В.В. Антипов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – С. 103.

⁹ Kümmel G. Military identity and identity within the military //Handbook of the sociology of the military. – Springer, Cham, 2018. – P. 477-493.

¹⁰Grassiani E. Between security and military identities: The case of Israeli security experts //Security dialogue. – 2018. – Т. 49. – №. 1-2. – P. 83-95.

¹¹ Burk J. Military culture //Encyclopedia of violence, peace and conflict. – 1999. – Т. 2. – P. 447-461.

¹² Basham V. Everyday gendered experiences and the discursive construction of civilian and military identities in Britain //norma. – 2008. – Т. 3. – №. 2. – P. 151-166..

¹³ Bruss K. V., Kopala M. Graduate school training in psychology: Its impact upon the development of professional identity //Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. – 1993. – Т. 30. – №. 4. – P. 685.

chiqadi¹⁴. Muallifning fikricha, shaxsning kasb bilan bog‘liq ayrim xususiyatlari hamda uning asab tizimining asosiy xususiyatlari o‘rtasidagi bog‘liqlik mavjud. Bu xususiyatlar tug‘ma, o‘zgarmasdir va shuning uchun ular ishlash va ishonchlilikning doimiy parametrlari sifatida ishlaydi. Ushbu bog‘liqliklar quyidagilar bilan belgilanadi:

-asab tizimining kuchiga asoslangan uzoq muddatli chidamlilik;

-asab tizimining qo‘zg‘alish bilan bog‘liqligi yoki asabiy jarayonlarning muvozanati bilan bog‘liq bo‘lishi kerak bo‘lgan favqulodda stress va haddan tashqari kuchlanishga chidamlilik;

-asosiy asab jarayonlarining kuchi bilan bevosita bog‘liq bo‘lishi kerak bo‘lgan atrof-muhit omillarining ta‘siriga immuniteti;

-kutilmagan ogohlantirishlarga reaksiya - qo‘zg‘alish jarayonlari muvozanatining funksiyasi;

o‘zgaruvchanlik, bu asab faoliyatining harakatchanligi bilan bog‘liq. Tadqiqotchilar Gurevich va V.F. Matveyev favqulodda mashqlar paytida muvaffaqiyatli va ishonchli harakatlari, o‘z-o‘zini nazorat qilishning saqlanishini asab tizimining asosiy xususiyatlari bilan bog‘liqligi aniqlashadi. Tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, qo‘zg‘alish jarayonining kuchini tashxis qiluvchi tadqiqot namunasi ko‘rsatkichlarining ma‘lum miqdoriy chegarasida, yuqori ehtimollik bilan, kerakli kasbiy fazilatlarga ega bo‘lgan shaxslar ularga ega bo‘lmagan shaxslardan ajratiladi. Aytish joizki, nomutanosibliklar qo‘zg‘alish jarayonining individual zaifligi fonida kasbiy ahamiyatga ega. Darhaqiqat, shaxsning kasbiy identifikatsiyasi shakllanganlik darajasiga qarab aniq farqlash uchun, ba‘zi kombinatsiyalarda asab tizimining xususiyatlarining bir xil ko‘rsatkichlari uchun mantiqiy asoslar talab qilinadi. M.D.Jonsonning yozishicha, shaxsning munosabatlar tizimida, qabul qilish darajasida va faoliyat jarayonida sezilarli individual farqlar mavjud. Jumladan axborotni qabul qilish faoliyati davomida o‘tkazuvchanlik darajasining pasayishi qo‘zg‘alish jarayoni nisbatan zaif bo‘lgan odamlarga xosdir¹⁵. Vizual muqobil signallar bilan ishlaganda, faoliyat bilan bog‘liq bo‘lmagan zaif eshitish stimullari asosiy faoliyatning oshishiga olib kelishi mumkin - bunday o‘shish darajasi qo‘zg‘alish jarayonining kuchi bilan ijobiy bog‘liqlikka egadir. Demak, talabalarda kasbiy identifikatsiyaning ijobiy shakllanishi nafaqat ularning ijtimoiy xususiyatlari, shuningdek, individual-asab xususiyatlari bilan ham tafovvut qiladi.

Y.Y.Strelnikova insonning tipologik xususiyatlarining uning faoliyati samaradorligi va ishonchliligiga, ayniqsa ekstremal sharoitlarda ta‘siri haqidagi nuqtai nazarni keltiradi¹⁶. U eksperimental ravishda asab tizimining xususiyatlarining tipologik xususiyatlarining ma‘lum bir kombinatsiyasi inson

¹⁴ Hargrove D. S. The rural psychologist as generalist: A challenge for professional identity //Professional Psychology. – 1982. – T. 13. – №. 2. – P. 302.

¹⁵Johnson M. D. et al. Multiple professional identities: examining differences in identification across work-related targets //Journal of Applied Psychology. – 2006. – T. 91. – №. 2. – С. 498.

¹⁶Стрельникова Ю. Ю., Емельянова С. В. Исследование феномена профессиональной идентичности в различных направлениях психологической науки //Пенитенциарная наука. – 2019. – Т. 13. – №. 2. – С. 257-265

faoliyatining ishonchliligi bilan bog‘liq bir qator fikrlarni keltirib chiqarishini ko‘rsatdi: noqulay hissiy holatlarning paydo bo‘lishi, ixtiyoriy fazilatlar va psixomotor qobiliyatlarning namoyon bo‘lishi bilan harakterlanadi.

N.L.Ivanovanning ta’kidlashicha, talaba rahbar kadrlarda kasbiy identifikatsiyaning shakllanishi va namoyon bo‘lish jarayonini baholash mezonlari kasbiy ahamiyatga ega bo‘lgan psixologik funksiyalarning xususiyatlari, integral sifatlar va tuzilmalar, shuningdek, ushbu jarayonlarning miqdoriy ko‘rsatkichlari bilan ifodalanadi.

H.S.Sleyning ta’kidlashicha, shaxsning har tomonlama rivojlanishi, ta’lim-tarbiyasi, shaxsiy sifatleri, fazilatleri, maqsad-istaklari, faoliyat motivlari shakllanishi uning biologik shart-sharoitlari bilan harakterlanib, ular orasida temperament alohida o‘ringa ega. Umuman jamiyatda odamlar teng xulq-atvor va faoliyat motivlariga ega bo‘lishi yoki bir xil tashqi ta’sirlarga nisbatan ta’sirchanligiga va ko‘rsatayotgan reaksiyasiga ko‘ra, sezilarli darajada bir-biridan farq qiladilar¹⁷. Ayrim insonlar osudalikni, boshqasi tezkorlikni yoktiradi, bir xil odamlarga hissiyotlarning tez o‘yg‘onishi xos bo‘lsa, boshqasiga esa sovuqqonlik xosdir, boshqa birovni keskin imo-ishoralar, ma’noli mimika, boshqasining harakatlarida vazminlik, yuzining juda ham kam harakat qilishi bilan ajratib turadi. Demak, kasbiy identifikatsiya shakllanishida ham temeperament xususiyatlarining o‘rni juda katta.

T.V.Malyutinaning fikricha, talaba shaxsining shakllanishida temperamentning o‘rni nechog‘lik ahamiyat kasb etsa, kasbiy identifikatsiya shakllanishida ham shunchalik ahamiyatga ega hisoblanadi¹⁸. Bundan ko‘rinadiki, talabalarda kasbiy identifikatsiya shaxsiga xos dinamik fazilatlar bilan o‘zaro ichki bog‘lanishga ega bo‘lib, o‘ziga xos tuzilishni tashkil etadi.

Temperament psixikaning individual xususiyatlaridan bo‘lib, inson psixik faoliyatining rivojlanishini va dinamikasini belgilab beradi. V.A.Pranovning qarashlariga ko‘ra, kasbiy faoliyat dinamikasi kishining individual xususiyatlariga, motivlariga, psixik holatlariga bog‘liq bo‘lib, ular quyidagi ko‘rinishda aks etadi¹⁹:

1.Individual xususiyatlar faqat bir turdagi emas, balki turli xil maqsadlardagi faoliyat turlarida: o‘yin, o‘quv, mehnatda, sportda, muloqot jarayonida nomoyon bo‘ladi.

2. Individual xususiyatlar odamning butun umri davomida yoki ma’lum bir qismida barqaror va o‘zgarmasdir.

3.Individual xususiyatlar bir-biri bilan tasodifiy emas, balki ma’lum bir qonuniyatlar asosida bog‘langan bo‘lib ma’lum tuzilishni tashkil qiladi. Demak, individual xususiyatlar, xususan, temperament deganda, bir inson psixik faoliyati dinamikasini belgilovchi psixikaning barqaror individual xususiyatlarini tushunamiz. Bu xususiyatlar turli ko‘rinishdagi faoliyatlarda, motivlarda,

¹⁷Slay H. S., Smith D. A. Professional identity construction: Using narrative to understand the negotiation of professional and stigmatized cultural identities //Human relations. – 2011. – T. 64. – №. 1. – C. 85-107.

¹⁸ Малутина Т. В. Профессиональная идентичность, ее структура и компоненты //Омский научный вестник. – 2014. – №. 5 (132). – С. 149-152.

¹⁹ Пранов В. А. Социально-психологические характеристики профессиональной идентичности //Мир науки. Педагогика и психология. – 2017. – Т. 5. – №. 5. – С. 57.

maqsadlarda nisbatan barqaror va temperament tiplarini xarakterlovchi tuzilishni hosil qiladi. Temperament borasida juda ko‘p ta’riflar, yondashuvlar mavjud. Aynan talabalar kasbiy identifikatsiyasini temperament bilan o‘zaro aloqasini tahlil qilishda quyidagi qarashlarga e’tibor qaratish lozim. I.Pavlov ta’limotiga muvofiq, oliy nerv faoliyat tiplarining kishi xulqida nomoyon bo‘lishi – temperament hisoblanadi. Ushbu yondashuvga ko‘ra:

1.Senzitivlik. Bu tashqi qo‘zg‘atuvchining ta’siriga nisbatan sezgirlik. Kasbiy identifikatsiya jarayonida kuchli sezgirlik muhim ahamiyatga ega bo‘lib, talabalarning murakkab kasbiy faoliyatida tezkor qaror qabul qilish, voqea-hodisalarni tezkor baholash va topshirilgan vazifalarni aniq va samarali bajarishni ta’minlaydi. Senzitivlik kuchli bo‘lsa kishiga ozgina kuchga ega bo‘lgan qo‘zg‘atuvchi ham ta’sir qiladi, psixik reaksiyani yuzaga keltiradi.

2.Reaktivlik. Shaxsga turli hil qo‘zg‘atuvchilar muntazam ta’sir ko‘rsatib turadi. Talabalarda, xususan rahbar kadrlarda ichki va tashqi qo‘zg‘atuvchilar ta’sir kuchiga nisbatan javob reaksiyasining paydo bo‘lishi kasbiy identifikatsiya shakllanishining muhim belgisi hisoblanadi.

3.Faollik. Ushbu xususiyat turli ko‘rinishdagi faoliyatni bajarishda vujudga keladigan to‘siqlarni yengib o‘tishni anglatadi. Talaba shaxsiga qo‘yilgan eng asosiy talablardan biri aynan faollikdir. Demak, faollik kasbiy identifikatsiya shakllanishida individual xususiyat sifatida alohida o‘ringa ega.

4.Reaksiya darajasi. Turli psixik reaksiyalar, jarayonlarning o‘tish tezligi (nutq, fikr yuritish, harakatlar tezligi va h.k.). Talabalar har doim aniq va tezkor fikr yuritishi, vaziyatni tezda nazorat qila olishi talab etiladi. Shu boisdan ham ushbu xususiyat faoliyatni samarali tashkil etishda asosiy vazifani bajaradi.

5.Ekstrovertlik va introvertlik. Ekstrovertlik kishinig psixikasining tashqariga yo‘nalganligi, tashqi olam bilan faol munosabatda bo‘lishi, faoliyatining ayni vaqtdagi taassurotlarga bog‘liqligi. Introvertlik - faoliyatning ichki obrazlarga, o‘tmish va kelajak bilan bog‘liq fikrlarga bog‘liqligi. Ushbu xususiyatning ta’rifidan kelib chiqib aytish mumkinki, talaba shaxsi uchun har ikki toifa ham xos bo‘lishi mumkin. Eng muhimi faoliyatga qaysi biri samarali moslashishga yordam bersa o‘sha xususiyatni rivojlantirish talab etiladi. Ta’kidlash joizki, kasbiy identifikatsiya shakllanishida rahbar kadrlarda ekstoversiya xususiyati talab etiladi²⁰.

Yuqoridagi tahlillar asosida aytish mumkinki, talabalarning kasbiy identifikatsiya shakllanishida psixologik omillarning o‘rnini aniqlash va baholash muammosti turli nazariy yondashuvlar, konsepsiyalar asosida ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotchilarga ko‘ra, talabalarning kasbiy identifikatsiyasi ijtimoiy-psixologik xususiyatlari biogen, sotsiogen va psixogen elementlarning o‘zaro yaxlitligi bilan belgilanadi. Shuningdek, kasbiy identifikatsiya shakllanishiga talabaning temperament va xarakter xususiyatlarining ta’siri juda katta bo‘lib, uning oliy nerv faoliyati bilan bog‘liq xususiyatlari xizmat faoliyatiga, kasbiy normalarni qabul qilish va amalga oshirishiga, jamoada o‘z o‘rnini topa olishiga, murakkab sharoitlarda qaror qabul qila olishiga imkoniyat yaratadi.

²⁰ Ғозиев Э. Умумий психология // “Ўзбекистон файласуфлар миллий жамияти” Т.: – 2010. – Б. 287-298.

Xulosa. Yuqoridagi nazariy tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalarda kasbiy identifikatsiyaning shakllanishi murakkab va ko'p omilli jarayon bo'lib, biologik, psixologik va sotsial omillarning o'zaro ta'siri natijasida ro'y beradi. Biogen xususiyatlar — temperament, asab tizimi kuchi, sezgirlik; sotsiogen omillar — ijtimoiylashuv, ta'lim, tarbiya; psixogen omillar — motivatsiya, kognitiv jarayonlar, hissiy-irodaviy sifatlar kasbiy identifikatsiya jarayonining asosiy ko'rsatkichlaridir. Shu bois, talabalarda kasbiy identifikatsiyani to'g'ri shakllantirish uchun ta'lim muassasalarida psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, kasbiy yo'naltirish ishlarini takomillashtirish hamda shaxsning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlantiruvchi muhit yaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Adams G. R., Marshall S. K. A developmental social psychology of identity: Understanding the person-in-context //Journal of adolescence. – 1996. – T. 19. – №. 5. – P. 429-442.
2. Basham V. Everyday gendered experiences and the discursive construction of civilian and military identities in Britain //norma. – 2008. – T. 3. – №. 2. – P. 151-166..
3. Berman A. M. et al. The process of exploration in identity formation: The role of style and competence //Journal of adolescence. – 2001. – T. 24. – №. 4. – C. 513-528.
4. Bruss K. V., Kopala M. Graduate school training in psychology: Its impact upon the development of professional identity //Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. – 1993. – T. 30. – №. 4. – P. 685.
5. Burk J. Military culture //Encyclopedia of violence, peace and conflict. – 1999. – T. 2. – P. 447-461.
6. Erikson E. H. Identity and the life cycle. – WW Norton & company, 1994. – P. 59-86.
7. Grassiani E. Between security and military identities: The case of Israeli security experts //Security dialogue. – 2018. – T. 49. – №. 1-2. – P. 83-95.
8. Hargrove D. S. The rural psychologist as generalist: A challenge for professional identity //Professional Psychology. – 1982. – T. 13. – №. 2. – P. 302.
9. Kenny D. A. The design and analysis of social-interaction research //Annual Review of Psychology. – 1996. – T. 47. – №. 1. – P. 59-86.
10. Kümmel G. Military identity and identity within the military //Handbook of the sociology of the military. – Springer, Cham, 2018. – P. 477-493.
11. Slay H. S., Smith D. A. Professional identity construction: Using narrative to understand the negotiation of professional and stigmatized cultural identities //Human relations. – 2011. – T. 64. – №. 1. – C. 85-107.
12. Антипов В.В. Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям / В.В. Антипов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – С. 103.
13. Ғозиев Э. Умумий психология // “Ўзбекистон файласуфлар миллий жамияти” Т.: – 2010 . – Б. 287-298.

14. Жилиев А. А. Проблема идентификации военнослужащих, принадлежавших к неформальным молодёжным объединениям //Военно-профессиональная идентичность: актуальные направления исследования. – 2018. – С. 208-219.
15. Малютина Т. В. Профессиональная идентичность, ее структура и компоненты //Омский научный вестник. – 2014. – №. 5 (132). – С. 149-152.
16. Пранов В. А. Социально-психологические характеристики профессиональной идентичности //Мир науки. Педагогика и психология. – 2017. – Т. 5. – №. 5. – С. 57.
17. Стрельникова Ю. Ю., Емельянова С. В. Исследование феномена профессиональной идентичности в различных направлениях психологической науки //Пенитенциарная наука. – 2019. – Т. 13. – №. 2. – С. 257-265.
18. Фрейджер Р. Фейдимен Д. Теории личности и личностный рост. М., 2001. – С. 76.
19. Шаронов А. Н. Идентификация предметов и процессов вещевого обеспечения военнослужащих //Научный вестник Вольского военного института материального обеспечения: военно-научный журнал. – 2019. – №. 1. – С. 118-121.